

Reseñas

dirigidos a peticionar a las autoridades y escritos provenientes de personajes poderosos), así como su vinculación con la circulación de discursos nacionalistas, imperialistas, pero también de resistencias a ello. En segundo lugar, el análisis de los textos que se exponen en el espacio público en cada contexto histórico, de sus características, ubicación, funcionalidad y destinatarios posibles de entre la masa de transeúntes, lo cual abarca desde los monumentos y documentos oficiales, hasta expresiones de protesta y llamados a la acción como grafitis y carteles. En tercer lugar, el desarrollo de puentes entre la historia de la cultura escrita y la sociolingüística histórica a partir de la importancia de las fuentes escritas como testimonios del cambio lingüístico y la necesidad de su vinculación con el contexto de producción y los discursos sociales en circulación.

La edición, a cargo de la editorial argentina Ampersand, merece una mención aparte: con un texto correcto, materiales de alta calidad y catorce ilustraciones en blanco y negro, resulta elegante y estéticamente bella. Pertenece a la colección *Scripta Manent*, a cargo de Antonio Castillo Gómez, dentro de la cual se han publicado varios títulos de gran relevancia en el ámbito de la historia social de la cultura escrita, entre los cuales este volumen representa sin dudas un gran aporte.

AGUSTINA MIGUENS

Universidad de Buenos Aires

Isabella Tomassetti, *Cantaré según veredes. Intertextualidad y construcción poética en el siglo xv*. Madrid: Frankfurt am Main, Iberoamericana-Vervuert, 2017 (*Medievalia Hispanica*, 22), 352 pp., ISBN 978-84-16922-18-5.

En esta obra, la filóloga italiana emprende un minucioso y sistemático análisis de las formas de intertextualidad en la producción poética del siglo xv ibérico. Para esto, fija su marco teórico de referencia, en primer lugar, lógicamente, en los aportes de Gerard Genette al concepto de in-

tertextualidad en los estudios literarios, enriquecidos por las propuestas teóricas de la escuela italiana, centradas en la búsqueda de la referencialidad histórica, combinados con la teoría de la recepción, el análisis estilístico y la crítica genética. Lejos de caer en el eclecticismo teórico, esta combinación de enfoques metodológicos se revela como la herramienta más completa para estudiar este complejo fenómeno, tal como lo demuestra Tomassetti en el desarrollo de la obra. La autora distingue tres técnicas o tipologías específicas en las cuales la práctica de la cita se configura como el elemento estructurador de la obra: los decires de refranes, los decires de estribillos o decires con citas, y las glosas.

Los decires de refranes incorporan a estos, ya sea con una función retórica y argumentativa, ya sea simplemente como acumulación que juega con el encaje de las paremias. Desde el punto de vista estilístico, el rasgo sobresaliente es la variación de registro que supone el contraste de la lengua natural propia del refrán y el lenguaje convencional propio de la lírica cortesana, que en ocasiones produce un efecto paródico o burlesco.

Los decires de estribillo o lo que la autora dio en llamar “decires con citas”, se caracterizan por la inserción puntual de fragmentos líricos exógenos, de acuerdo a las diversas modalidades compositivas por las que optan los autores. Su función puede ser argumentativa, o en algunos casos, se emplean acoplados, sin la búsqueda de coherencia semántica, más bien como una manera de mostrar erudición, con el objeto de celebrar a un autor o generar un guiño al público conocedor de los textos citados.

Las glosas, por último, aúnan intertextualidad y metatextualidad, y constituyen, de las tres formas de citas descritas, la única que constituye un género lírico en sentido estricto, y por tanto, la sección dedicada a su estudio es la más extensa. Indudablemente relacionadas con los decires con citas, da cuenta, junto con estos, del carácter social de estas prácticas dentro del sistema literario del siglo xv ibérico. Se describen todas las tipologías textuales de la glosa, y se traza además un recorrido histórico-geográfico para comprender las relaciones literarias peninsulares. En cuanto a la elección del corpus de análisis, se basa en el monumental *Cancionero del Siglo xv* de Brian Dutton. No incluye

materiales que no estén presentes en esta obra. En cuanto a las glosas, se omiten las citas, glosas y parodias de textos religiosos.

Después de las secciones dedicadas a la historia y forma de la cita en la Edad Media, y en la península ibérica en particular, y a cada una de las formas de la cita que nombramos arriba, el volumen se cierra con un capítulo en el cual la doctora Tomassetti se enfoca en las aplicaciones ecdóticas de las citas y las glosas, ya que estas constituirían una forma de tradición indirecta. Tras considerar varios aspectos relacionados con la reconstrucción a partir de las citas o glosas de composiciones que no se han transmitido con la atribución autoral, y a la variación de la transmisión directa e indirecta y su aplicación a la constitución de un texto definitivo y a la estemática de los cancioneros, concluye con una propuesta metodológica, habida cuenta de que, como resultado del análisis previo, puede afirmarse que la tradición indirecta en la poesía castellana de los siglos XIV y XV presenta dos tendencias: la reproducción fiel de los materiales interpolados y la manipulación de las obras originales para adaptarlas al nuevo contexto. Por esto, la propuesta en sí es un llamado a un uso prudente de la tradición indirecta en la edición de un texto, valorando caso por caso y colocando toda la información proveniente de los testimonios, incluyendo también los indirectos, en los aparatos críticos.

Un último apartado revisa los aportes del estudio de los poemas con citas y glosas al conocimiento del canon poético, los círculos de producción y recepción, los criterios de selección de autores citados (por su prestigio literario o su poder político o pertenencia social), las modalidades de transmisión e inserción formal de determinados estribillos y poemas. También resalta como fenómeno a investigar, lo que denomina “intertextualidad de segundo grado”, entre poemas que citan o glosan los mismos textos, y el papel relevante que desempeñaron las glosas en la conservación y transmisión de los romances y la poesía tradicional.

Finalmente, hace hincapié en la imposibilidad de prescindir de la historia de la cultura y de la evaluación de los contextos históricos geográficos a la hora de estudiar un fenómeno literario, opción teórica de la cual esta obra es un notable ejemplo. Es de destacar, además, la profunda

erudición de la que hace gala la autora, la atención a los aspectos lexicales, como por ejemplo, el cotejo de la evolución del término “refrán”, la abundante ejemplificación en cada uno de los capítulos dedicados a cada tipo de intertextualidad, la copiosa bibliografía citada, el desarrollo prolijo y metódico del plan de trabajo y el marco teórico planteados en la introducción. Por último, pero no por eso menos importante, los repertorios incluidos al final de cada sección se revelan como herramientas muy útiles a la hora de emprender cualquier estudio que involucre este tipo de prácticas.

Una única afirmación que cabría objetar es la supuesta escasez de metáforas y símiles animales en la lírica castellana, y la adjudicación de los ejemplos encontrados a la tradición petrarquista. No son tan raras las comparaciones animalísticas en el corpus del cancionero, y si bien es bastante probable para algunos casos, como la salamandra o el fénix, que la fuente sea Petrarca o sus émulos, en otros puede adjudicarse a otros orígenes, no mediados por la poesía del arentino, como la materia de los bestiarios, que, como señalara Alan Deyermond, probablemente fuera conocida a través de los sermones de los predicadores o, incluso, del saber popular, tal como puede deducirse de algunos símiles venatorios. De cualquier forma, es un detalle menor en el conjunto de este libro que merece un lugar en la biblioteca de cualquier investigador interesado en la poesía del siglo xv.

CLAUDIA INÉS RAPOSO

Universidad de Buenos Aires

Josep Lluís Martos, ed. *Variación y testimonio único: La reescritura de la poesía*. San Vicente del Raspeig: Universitat d'Alacant, 2017, 342 pp. ISBN 978-8-41672-442-0.

Este libro fue realizado en el marco de un proyecto colectivo, “Cancionero, Romancero e Imprenta”, financiado por la Secretaría de Estado de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad de España